

CHUQURLASHTIRILGAN TAYYORGARLIK BOSQICHIDA YOSH KARATECHILARNING TEZKOR-KUCH QOBILIYATINI VA TEXNIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Meyliqulova Maftuna Sohibjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13891244>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2024 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2024 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Ma'lumki, sportchilarning yuqori natijalarga erishishi ularning jismoniy va texnik tayyorgarliklari darajasiga bog'liq. Bugungi kunda barcha o'tkazilgan tadqiqot ishlarida yosh karatechilar tomonidan musobaqa mashqlarini texnik mahorat bilan amalga oshirishni takomillashtirishda kompleks yondashuv uslublaridan foydalanish tavsiya etilgan.

Mavzusining dolzarbligi. Ma'lumki, sportchilarning yuqori natijalarga erishishi ularning jismoniy va texnik tayyorgarliklari darajasiga bog'liq. Bugungi kunda barcha o'tkazilgan tadqiqot ishlarida yosh karatechilar tomonidan musobaqa mashqlarini texnik mahorat bilan amalga oshirishni takomillashtirishda kompleks yondashuv uslublaridan foydalanish tavsiya etilgan. Biroq chuqurlashtirilgan bosqichda yosh karatechilarning jismoniy sifatlaridan tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus yordamchi mashqlardagi mashg'ulot yuklamalarini turli shiddat zonalarida bo'yicha taqsimlash va rejalashtirish ahamiyati va uning samaradorligini aniqlash muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlar etarli darajada o'tkazilmagan. Bundan tashqari, yosh karatechilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini hisobga olgan holda shiddat zonalarida berilgan kompleks mashqlarning optimal ko'rsatkichlari bo'yicha ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab beriladigan me'zonlar ishlab chiqilmagan. Bugungi kunda yosh karatechilarning chuqurlashtirilgan bosqichida tezkor-kuch qobiliyatini rivojlantirish uchun mashg'ulot vositalari va yuklamalarining optimal nisbatlarini ilmiy tadqiq qilish hamda mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish zarurati yuzaga chiqmoqda.

Odatda mashg'ulot vositalari asosiy (musobaqa) mashqlarini bajarish tavsifi bilan va shakli bo'yicha o'xshashlikka ega. Demak, sport turlaridagi jismoniy tayyorgarlik dasturida qaysiki ular uchun chidamlilikni namoyon qilish harakterli bo'lgan, uzoq va uzluksiz bajariladigan mashqlar asosiy o'rinni tutadi, chunki muximligini inobatga olinib tanlanishi va ularning asosiy harakat malakasining shakllanishiga karatechilarning organizmini funktsional imkoniyatlarining oshishiga, tanlangan sport turiga yaqin bo'lgan jismoniy sifatlarni tarbiyalashga muvofiq bo'lishi lozim.

Tadqiqotning maqsadi yosh karatechilarning tezkor-kuch va texnik tayyorgarligini rivojlantirishni tadqiqot jarayonida ilmiy asoslash.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Mavzu yuzasidan ilmiy-uslubiy va adabiyotlar tahlilini o'rganish;

2.O'quv mashg'ulot guruhidagi yosh karatechilarning tayyorgarlik va musobaqa davrida qo'llaniladigan mashg'ulot vositalari va yuklamalarining optimal nisbatlarini tajribada asoslash;

3.Chuqurlashtirilgan o'quv-mashg'ulot bosqichida yosh karatechilarni hujum, himoya, qarshi hujum harakatlari sifatini oshirishga yo'naltirilgan tezkor-kuch qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.

Tadqiqotning usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili; testlash, pedagogik kuzatuv, pedagogic tajriba va matematik statistik usullar.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi: Karateda olib borilgan tadqiqotlarning ko'pchiligi kuch, chidamlilik, egiluvchanlikni takomillashtirish muammolariga, shuningdek, turli vazn toifasidagi karatechilar jismoniy tayyorgarligining boshqa alohida tomonlariga bag'ishlangan. Biroq jismoniy tayyorgarlik darajasi vazn toifalari va texnik harakatlar jamg'armalaridagi mavjud farqlarga bog'liq holda karatechilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan muayyan sport mashg'uloti vositalari va uslublarini aniqlab beruvchi tajriba tadqiqotlarini uchratmadik. Ushbu masala yuzasidan ilmiy asoslangan ma'lumotlarning yo'qligi har bir karatechilarning kuchli va bo'sh tomonlarini to'laqonli hisobga olishga, munosib mashg'ulot vositalari hamda uslublaridan foydalanishga, turli vazn toifasidagi karatechilar o'quv-mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda ularning etakchi harakat sifatlarini hamda individual texnik harakatlar jamg'armasini maqsadli takomillashtirishga imkon beradi. Shu jumladan karateda yuqori natijalarga erishishi uchun sportchi tezkor-kuch sifatlarining rivojlanish darajasiga bog'liq.

Mashg'ulot faoliyati jarayonini qayd qilish, yuqori malakali karatechilar tayyorlash amaliyotida qo'llaniladigan hamma mashg'ulot vositalarini hisoblab chiqish uchun axborotli parametrlar aniqlab bo'lingandan keyin mashg'ulot yuklamalarini hisobga olish bo'yicha dastur ishlab chiqishga o'tish mumkin.

Yosh karatechilarni mashg'ulotlarini haftasiga 3 kun ertalabki badan qizdirish (seshanba, payshanba, shanba) mashqidan keyin tashkillashtirish va ularni tezkor-kuch qobiliyatini rivojlantirish uchun nazorat mashqlarini belgilangan yuklama bo'yicha bajarishiga qarab shiddat zonalariga ajratishimiz lozim.

1-jadval

Yosh karatechilarning mashg'ulotlarini tashkil etish

t/r	Mashlarning nomi	Bajarish meyori			
		marta	vaqti	YuQS daqiqada	Shiddat zonasi
1	Arqonga tirmashib chiqish	2-3	45-50 soniya	120	1
2	Turgan joyida 70-80sm balandlikga sakrash	25-30	40-45 soniya	144	2
3	Yotib shtangani ko'tarish	15-20	40-45 soniya	126	1
4	Qo'llarni bukib yozish	35-40	40-45 soniya	146	2
5	tebrangich (shtanga grifini o'ng va chap tomonga o'tkazish)	24-26	40-45 soniya	162	3
6	Press (gavdani o'ng chap tomonga ko'tarib)	20-26	35-40 soniya	138	2
7	Ko'tarish (o'rindiqliqda teskari yotib shtangani ko'tarish)	15-20	35-40 soniya	156	3

8	Mamashi geri usulida oyoq zarbasi	10-12	10-15 soniya	174	3
---	-----------------------------------	-------	--------------	-----	---

Jadvalda ko'rinib turibdiki: arqonga tirmashib chiqishni (6 metrdan iborat balandlikga ega) to'xtamasdan 2-3 marta chiqqanda YUQS daqiqasiga 120 marotaba yuklama bajardi va 1-shiddat zonasiga ajratildi; turgan joyida 70-80sm balandlikga sakrashda 25-30 marta sakraganda YUQS daqiqasiga 144 marotaba yuklama bajardi va 2-shiddat zonasiga ajratildi; yotib shtangani 15-20 marta ko'tarishda YUQS daqiqasiga 126 marotaba yuklama bajardi va 1-shiddat zonasiga ajratildi; qo'llarni 35-40 marta bukib yozish jarayonida YUQS daqiqasiga 146 marotaba urdi va 2-shiddat zonasiga ajratildi; tebrangich (shtanga grifini o'ng va chap tomonlarga o'tkazish) 24-26 marta bajarganda YUQS daqiqasiga 162 marta urib, 3-shiddat zonasiga ajratildi; press (tana 45° S burchak ostida oyoqlar mahkamlangan holda gavgani o'ng va chap tomonlarga burib ko'tarish) 20-26 marta bajarganda YUQS daqiqasiga 138 marta urdi va 2-shiddat zonasiga ajratildi; ko'tarishni (o'rindiqda teskari yotib shtangani ko'tarish) 15-20 marta bajarishda YUQS daqiqasiga 156 marta urib 3-shiddat zonasiga ajratildi; tashlash (Mavashi geri texnik usuliga tashlash) 10-12 martada YUQS daqiqasiga 174 marta urdi va 3-shiddat zonasiga ajratildi.

Chuqurlashtirilgan bosqichlarida tezkor-kuch mashg'ulotlarini tashkil qilishning bunday rejimi malakali yosh karatechilarning musobaqa davrida maxsus jismoniy tayyorgarligi darajasini oshirishga yordam berdi.

Karatechilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini va uning mashg'ulot dasturi ta'sirida dinamikasini aniqlash uchun tadqiqot davomida sport metrologiyasi talablariga mos keladigan hamda yakkakurash sportchi amaliyotida keng tarqalgan nazorat tekshirishlari qo'llanildi:

Tezkor-kuch tayyorgarligi darajasi joyidan turib uzunlikka sakrash, joyidan turib uch hatlab sakrash, 70 sm balandlikga sakrab chiqish vaqti, 10 marta tortilish va 10 marta o'tirib turish vaqti, yotgan holatda gavgani 10 marta ko'tarish vaqti natijalari bilan ifodalanadi. Yosh karatechilarni texnik tayyorgarlik darajasi 8 marta «Mavashi geri» zarbalar vaqti, 15 marta «Mavashi geri» zarbalar vaqti natijalari bilan ifodalandi.

Pedagogik tajriba davomida tajriba va nazorat guruhi yosh karatechilarda pedagogik tajriba boshi hamda oxirida olingan testlash natijalari aniqlandi. Ularni sharhlab ta'kidlash joizki, deyarli har bir karatechida jismoniy tayyorgarlik darajasi o'sdi, lekin o'sish foizi bir xil emas, chunki ushbu karatechilarda bunday mashg'ulot yuklamalarini ko'tarishga tayyor turishning dastlabki darajasi har xil.

Pedagogik tadqiqot davomida yosh karatechilarning nazorat va tajriba guruhini tezkor-kuch imkoniyatlari ko'rsatkichlari dinamikasi (n=12)

T/r	Nazorat testlari	guruhlar	Tadqiqot boshida			Tadqiqot oxirida		
			\bar{x}	σ	V, %	\bar{x}	Σ	V, %
1.	10 marta tortilish vaqti (soniya)	NG	12,42	1,25	10,06	11,85	1,09	9,20
		TG	12,51	1,41	11,27	11,19	1,21	10,81
2.	10 marta o'tirib turish vaqti (soniya)	NG	12,13	1,21	9,98	11,58	1,06	9,15
		TG	12,21	1,38	11,30	11,01	1,17	10,63
3.	Turgan joyida 70-80sm balandlikga sakrash (soniya)	NG	7,31	0,76	10,40	7,01	0,72	10,27
		TG	7,4	0,88	11,89	6,77	0,75	11,08
4.	Yotgan holatda gavgani 10 marta	NG	13,22	1,36	10,29	12,58	1,28	10,17

	ko'tarish vaqti (soniya)	TG	13,31	1,53	11,50	11,85	1,24	10,46
5.	8 marta «Mavashi geri» zarbalar vaqti (soniya)	NG	14,72	1,51	10,26	13,91	1,36	9,78
		TG	14,63	1,64	11,21	13,03	1,39	10,67
6.	15 marta «Mavashi geri» zarbalar vaqti (soniya)	NG	34,63	3,52	10,16	32,84	3,28	9,99
		TG	34,61	4,12	11,90	31,43	3,52	11,20
7.	Turgan joyidan uzunlikga sakrash(sm)	NG	240,23	25,16	0,47	252,32	24,86	9,85
		TG	240,14	26,74	11,14	264,21	25,12	9,51

Turgan joyida uzunlikka sakrashda natijaning eng yaxshi o'sishi 24 sm.ni tashkil qildi. Bu erda taxmin qilish mumkinki, ba'zi sportchilarda tajriba boshida jismoniy tayyorgarlik darajasi qanchalik past bo'lsa, tajriba oxirida tekshirilayotgan parametrlarning o'sishi shuncha yuqori. Biroq, agar tekshirilayotgan ko'rsatkichlarda o'sish foizini tahlil qilsak, aniqlandiki, joyida turib uzunlikka sakrashda u 10,02 % ni tashkil etdi.

Tajriba davomida 10 marta tortilishlar vaqti 10,5% ga yaxshilandi, taxminan xuddi shunday o'zgarishni vaqt uchun 10 marta o'tirib turish (9,8%) nazorat testida kuzatdik. Quyidagi ko'rsatkichlarda kichik o'zgarishlar ro'y berdi; 10 marta turgan joyida 70-80sm balandlikga sakrash vaqti (8,51%), 15 marta "mavashi geri" bilan tashlash vaqti (9,19%), 8 marta "mavashi geri" usuli bilan tashlashlar soni va uning pedagogik bahosi (10,94%); yotib gavnani 10 marta ko'tarish vaqti (10,9%). Bu natijalar tajriba guruhi karatechilarining jismoniy tayyorgarlik darajasi pedagogik nuqtai nazardan qanchalik o'sganligini ko'rsatadi.

Xulosa.Yosh karatechilarni musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari son va sifatlarining tahlili musobaqalashuv davrida bellashuvlarni olib borishning individual ishonchli darajada o'zaro bog'liqlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli, bellashuvning batafsil tahlili sinovda ishtirok etgan yosh karatechilar tomonidan qo'llaniladigan asosiy usullarni va musobaqa faoliyati individual xususiyatlarini aniqlab, shuningdek qo'llaniladigan asosiy usullarni takomillashtirish uchun mashg'ulot jarayoniga joriy etish imkon berdi.

Yosh karatechilarni tezkor-kuch qobiliyatini rivojlantirishda qo'llaniladigan maxsus-tayyorlov mashqlar majmuasini me'yorlarining optimal nisbatlarini yosh karatechilarning sport natijalari o'sishiga ijobiy samara berdi.

Yosh karatechilarni vazn toifasiga bog'liq holda karatechilarning texnik-taktik harakatlar sifatini oshirishga va tezkor-kuch qobiliyatini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi maxsus-tayyorlov mashqlaridagi ko'rsatkichlar: "Kizami zuki" texnik usulini tajriba guruhi boshidagi ko'rsatkichga qaraganda 13,4%ga, "Gyaku zuki" usuli tajriba guruhida 12,6% ga, "Uramavashi geri" texnik usulini bajarishda tajriba guruhida 12,8% ga, "Mae geri" usulini bajarishda tajriba guruhi 12,6% ga, "Yoko geri" usulini tajriba guruhida 13,8% ga, Mavashi geri texnik usulini bajarishda tajriba guruhida 13,6% ga yaxshilandi. Ko'rinib turibdiki nazorat mashqlari tajriba guruhining natijalarni o'sish dinamikasi X -13,1% ga oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Olimov M .Sport pedagogik mahoratini oshirish. – T. avto nashriyoti. 2017y 243b.
2. To'xtaboyev N. Jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy mahoratini rivojlantirish. Qo'llanma. –T. 2008. 72b.
3. Usmonxo'jayev T.S., G'iyosov G.Sh,Qodirov Q.I. Jismoniy tarbiya fanidan majburiy standart nazorat ishlarini o'tkazish yuzasidan tavsiyalar.(I-IV sinf). – T., 2006. 40 b.

4. Shakirjanova K.T. Yengil atletikada boshqaruv va pedagogik nazorat. Ma'ruza. O'zDJTI bosmaxonasi. Toshkent. 2009 Y. 3,75 b.t.
5. Funakoshi Gichin "Karate-do: mening hayot uslubim" Tokio 1975 yil
6. Masatoshi Nakayama "Dinamika karate" Moskva 2003.
7. Muratovich, M. R., & Abdurahmonovich, Q. A. (2021). Children's and Girls' Community Learning and Raising Their Children's Community. *Academicia Globe*, 2(10), 92-98.
8. Shuhrat Arslonov "Karate-do dunyosini o'rganing" Toshkent 2005yil
9. Masao Kagawa " Best Karate" Japan 2007

